

**ОБЪЯСНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ:
СХОДСТВО И ОСОБЕННОСТЬ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА А.КАХХОРА «САРОБ» (МИРАЖ) И
ДЖЕКА ЛОНДОНА «МАРТИН ИДЕН»)**

**Юлдашева Замира Джуманиязовна, Старший преподаватель
кафедры Языков ТУПНН.**

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется вопрос сравнительно-типологического, аналитического изучения образа творческой личности в художественной литературе, даётся сравнительно-типологический анализ классификации образа творца на примере романов «Мартин Иден» Джека Лондона и «Мираж» Абдуллы Каххара.

Ключевые слова и выражения: генезис образа творческой личности, исторически-творческая личность, художественный вымысел, историческая правда, художественно-концептуальный подход, изображение психики, психологический анализ, характер.

**IJODKOR INSON TABIATINING TASVIRI: O‘XSHASHLIK VA
O‘ZIGA XOSLIK**

**(A. QAHHORNING “SAROB” (SAROB) ROMANI VA JEK
LONDONNING “MARTIN IDEN” ROMANLARI MISOLIDA)**

**Yuldasheva Zamira Djumaniyazovna, TAFU Tillar kafdrasi katta
o‘qituvchisi**

ANNOTATSIYA

Maqolada badiiy adabiyotda ijodkor shaxs obrazini qiyosiy tipologik, analitik o‘rganish masalasi ko‘rib chiqiladi, Abdulla Qahhorning “Sarob” va Jek Londonning “Martin Eden” romanlari misolida ijodkor obrazi tasnifining qiyosiy tipologik tahlili berilgan.

Tayanch so'z va iboralar: ijodkor shaxs obrazining genezisi, tarixiy va ijodiy shaxs, fantastika, tarixiy haqiqat, badiiy-kontseptual yondashuv, psixika obrazi, psixologik tahlil, xarakter.

**EXPLANATION OF CREATIVE PERSON'S CHARACTER:
SIMILARITY AND PECULIARITY
(AS AN EXAMPLE OF A.KAHHOR'S NOVEL "SAROB"(MIRAGE)
AND JACK LONDON'S "MARTIN EDEN")**

**Yuldasheva Zamira Dzhumaniyazovna, Senior Lecturer of the
Department of Languages, Tashkent University of Applied Sciences.**

ANNOTATION

The article is devoted to the comparative- typological character, analytic learning of creative person, as well as, history and classification of creative person's character. It is analyzed that creative person's character by comparative- typological way on A. Kahhor's novel "Sarob"(Mirage) and Jack London 's "Marin Eden"

Key words and expressions : history of creative person, historical character, imaginary character, historical truth, fictional- conceptual approach, image of spirituality, psychological analysis.

«Умение творить — дар природы, творческий процесс в увлечении художника — великая тайна»[1.237]. Своеобразие выбора художника в качестве главного героя придает произведению специфическую особенность в выражении идейно-художественного замысла автора. Автор выделяется своим сложным характером, духовной жизнью, иным пониманием мироздания.

Объяснение характера творческого человека находит больше письменная литература, чем фольклор, образец антилитературы, древнего литературного наследия. Так как на примерах эпического и лирико-эпического жанров фольклора приводятся главные герои, это также может отказывать в управлении индивидуальными чертами автора и ведущими

особенностями. Но, в определенных случаях, будет соразмерность творчества и управляемости, как у З.М.Бабура.

Персонажи творческих людей классифицируются как исторические и вымышленные персонажи. Если вопрос об исторической правде и биографических сведениях дается в историческом характере, то в художественной литературе важен стиль «Я» творческого человека и художественно-концептуальный подход. В зависимости от специальности литературных видов такие особенности проявляются в прозе, поэзии и драматических произведениях.

Изучим эти проблемы на примере романа А.Каххора «Мираж» и Джека Лондона «Мартин Иден».

Главный герой «Миража» Рахимджан Саидий – сложный человек. Саидий совершенно новый персонаж со своим психологическим и индивидуальным своеобразием в узбекской литературе. Сложный внутренний мир этого персонажа и его смерть писатель смог последовательно и чувственно отобразить. Из-за этих особенностей есть спорные мнения критиков.

Саидий собирался стать известным писателем, написав так много книг. Но он никогда не думал о достижении этой степени своим стремлением и упорным трудом.

Уйдя из профессии учителя, Саидий каким-то образом стал искать способ стать писателем. Впоследствии он не смог стать известным писателем, но пытался стать знаменитым другим путем. «Нет необходимости читать книги днем и ночью, достаточно встречаться с известными людьми. С «бутылкой» будет проще[2. 234]. Бутылка спиртного лучше 20 пар книги. — это его жизненная философия. По ходу дела, Саидий будет обычным писателем. Даже он жил, усваивая чей-то гонорар.

Он был таким человеком, который мог договориться со временем и обстоятельствами. Он одобрял написание произведений, пропагандирующих чью-то идею в пучине витиеватого восхваления. Он мог изменять свою

внешность, как хамелеон, и у него была способность приспосабливаться к обстоятельствам. Эта трагическая судьба не случилась в узбекской литературе до сих пор.

Главным героем романа Джека Лондона «Мартин Иден» был Мартин. В литературоведении он признан неприспособленным к обществу человеком. В начале романа можно было бы поправить, что его эмоциональный мир не соответствовал условиям его жизни. Он всегда жил между двумя разными мирами и внутри бесчисленных вопросов, терзаний ума. Он сравнивал своего возлюбленного, который был миром Руфи, с его миром.

Мартин любил Руфь, и эта любовь могла придать интерес, надежду и силу его жизни. Он начал учиться, чтобы соответствовать ей. Сначала он проводил время в библиотеке; впоследствии вместо этого он стал учить наизусть словари для понимания трудных романов. На основе прояснения сути сложных слов он принялся за чтение научно-философских книг, посвященных человеку и мирозданию. Каждая прочитанная книга загружала его вопросами, и он стремился понять их содержание. Раньше он зарабатывал себе на жизнь, но потом мыслительная борьба Мартина постепенно усиливалась. Из различных представлений и образов общества он хотел стремиться к единому пониманию сущности образа жизни.

Мартин желал счастливой жизни, а также желал, чтобы все было красиво. Но он понял, что его надежды и желания не соответствуют реальной жизни. Он страдал от этих диспропорций.

Как наблюдателю двух разных миров ему пришло в голову писать. «Надо писать! Эта мысль зажгла его душу. Приехав, он стал писать»[3. 218]. К сожалению, его любительские работы вскоре остались неопубликованными. Мартин начал лишать себя всех жизненных удовольствий под влиянием общества и претенциозных людей. В сюжете романа он переходит к трагедии.

Жизнь утрени связана с непрерывной борьбой. В его характере были пожелания стремления и борьбы. непригодное общество дало ему такие пожелания.

Саидий был слабым и привычным человеком, а Мартин был смелым, строгим и терпеливым. Мартин преодолел все трудности. Никто и ничто не могло удержать от его цели, даже он ломался или закладывал свои одежды, даже его притеснял шурин или он был в волнении, когда его книги не были изданы.

Взгляд и отношение Мартина к жизни, обществу менялись шаг за шагом. Сначала он думал, что если я преодолею все трудности в необразованном обществе, то все уладится. Но все оказалось не так, как он ожидал.

Таким образом, Мартин стал по-другому понимать образ жизни. Постепенно его произведения публиковались в журналах и журналах. В этом отношении состояние Мартина выглядело проявлением эгоизма. Но это не было болезнью популярности. Он создал противоречивую правду на нелегком пути писателя: «Литераторы, у которых что-то не ладится, оберегают, как собаку, все ворота литературного успеха. Редактор, рецензент и все люди, читающие рукопись, мечтали когда-то быть писателями, но не стали... эти люди улаживают, что нужно, а что нет» [4. 258]

Мартин был сложным человеком. В нем была сила, талант, но и дурные манеры: эгоизм, немножко беспощадность. Он был умен, но за этим скрывалось немного высокомерия. Марин была обладательницей чистой любви. Его чистая любовь была лучше любви Руфи. Таково было его отношение к людям и эпохе. Джек Лондон бросил своего главного героя на произвол судьбы в океане жизни. Главный герой преодолевал трудности своей волей. Он потерял все, что хотел для своего успеха, вместо того, чтобы наслаждаться успехом, он удалился в уединение. Сотворенный мир во сне не совпадал с реальной жизнью, в результате чего и произошла трагедия.

«В жизни и в литературе..... что может нас подвигнуть вперед? Конфликт!»[5. 156]. Прелестью Мартина к стремлению была неграмотность,

бедность и конфликтность, он это преодолел. Но перед постоянной проблемой... он предпочитал отречься от того, что побеждало. Мартин отрицал свое общество. «Характер есть показательное направление волевого человека» [6.41]. Расставание героя Мартина оказалось трагической судьбой.

Очень важным приемом в этом романе является прием контраста. Внутренний мир персонажа дан с физиологическим анализом. Персонажи Мартина показаны монологом.

Между двумя персонажами есть некоторые сходства и особенности. Окончательное мнение выражено в этой таблице ниже.

Рахимджан Саидий Мартин Эден	Мартин Иден
Писатель	Талантливый писатель
Он привыкает к состоянию	Он никогда не привыкнет к лицемерию общества
Он ничего не может сделать для достижения цели	Он может бороться за достижение цели
Нетерпеливый, легко приспособливающийся человек	Он может высказать свое мнение самостоятельно, решил мужчина
Эгоист, «я» для него на первом месте	Жертва общества, неприспособленный человек
он не щедрый	Он услужливый и щедрый
Энтузиазм важнее любви	Идеализм и реализм в любви несовместимы
Неверный в творческом мире	Частичная, духовная нищета в творческом мире
Признать творческую работу так сложно	Признать творческую работу так сложно
Он превращается в другого	Он пытается учить людей

человека, поддерживая людей	
Трагическая судьба	Трагическая судьба

В заключение следует отметить, что литературные объяснения характера творческой личности дают возможность глубоко выразить духовность человека. Индивидуальные особенности характера творческого человека выделяют композицию, сюжет и развязку.

Литература:

1. **Белинский В.** Адабий орзулар. Ғ.Ғулум номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1977. (In Uzbek)
2. **Қаххор А.** Сароб. -Т.: Шарқ, 1995. (In Uzbek)
3. **Лондон Джек.** Мартин Иден.-Т.: «Узбекистан», 1984. (in Russian)
4. **Бехер И.** Любовь моя, поэзия. М., «Художественная литература», 1965. (in Russian)
5. **Арасту.** Поэтика. -Т.: “Янги аср авлоди”, 2012. (In Uzbek)